

RANCANG BANGUN OVEN KUE DENGAN DUA SUMBER PANAS

Muhammad Naim¹, Aziz Asmauna², Ika Surika³, Muh. Taufiq Mangkali⁴

Program Studi Perawatan dan Perbaikan Mesin

Akademi Teknik Soroako

E-mail: muhammadnaim58@Gmail.com

ABSTRAK

Rancang bangun Oven kue dengan dua sumber panas merupakan penelitian yang bertujuan untuk merancang dan membuat oven kue yang dapat menghasilkan oven yang panasnya tersebar secara merata pada setiap talang, dan waktu serta suhu pemanggangan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini membahas mengenai oven yang dibuat dioperasikan dengan pilihan 2 jenis sumber panas yaitu listrik dan gas, gas sebagai alternatif sumber panas., Suhu pemanggangan elemen pemanas maksimal 120°C, Penelitian menggunakan metode penelitian keperustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu wawancara serta mengamati langsung cara penggunaan oven kue. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil oven kue dengan 2 sumber panas yaitu dari elemen listrik dan dari kompor gas. Berdasarkan hasil pengujian oven kue dengan menggunakan elemen pemanas listrik diperoleh suhu pada talang satu 112°C, talang dua 110°C dan talang tiga 105°C. Hasil pengujian dengan menggunakan gas diperoleh suhu pada talang satu 125°C, talang dua 115°C, dan talang tiga 120°C. Pada oven kue ditambahkan *thermostat* sebagai pembaca suhu pada oven, *thermocouple* sebagai sensor suhu, *timer* sebagai pengatur waktu pemanggangan pada oven, serta SSR (*Solid State Rellay*) sebagai saklar otomatis.

Kata kunci: Oven Kue, Suhu, Talang Kue, Elemen Pemanas

ABSTRACT

Design Of Cake Oven With Two Heat Sources. Designing a cake oven with two heat sources is a study that aims to design and make cake ovens that can produce an oven that has heat spread evenly on each gutter, and the time and temperature of the oven can be adjusted according to needs. This study discusses about ovens made operated with a choice of 2 types of heat sources namely electricity and gas, gas as an alternative source of heat, maximum heating temperature of 120oC, research using library research methods and field research methods namely interviews and direct observation of oven use cake. Based on the research carried out the results of oven cake with 2 heat sources were obtained from the electrical element and from the gas stove. Based on the results of oven cake tests using electric heating elements obtained the temperature on chamfer one 112 °C, chamfer two 110 °C and chamfer three 105 °C. The test results using gas obtained temperature on gutters one 125 °C, gutters two 115 °C, and gutters three 120 °C. In the oven cake thermostats are added as readers of the temperature in the oven, thermocouple as a temperature sensor, timer as a roasting timer in the oven, and SSR (Solid State Rellay) as an automatic switch.

Key words: *Cake Oven, Temperature, Cake Gutters, Heating Elements*

1. PENDAHULUAN

Kemandirian berusaha masyarakat kecil adalah potensi ekonomi yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Dengan bekal dan pengetahuannya yang terbatas, mereka berusaha untuk mandiri secara apa adanya dengan gigih. Jatuh-bangun senantiasa terjadi dalam bisnisnya. Dari situ mereka belajar dari kegagalan untuk bangun kembali dan tidak mengulangi kegagalan demi kegagalan yang pernah dialaminya. Semua itu dilakukannya secara sendiri, sebab mereka tidak pandai untuk mencari pertolongan dari pihak lain apalagi dari dunia

perbankan dan lembaga konsultan bisnis. Hal ini masih banyak ditemui di daerah-daerah pedesaan. Diantara ragam usaha kecil adalah usaha pembuatan roti dan kue (Tjahjono, Model Pengendali Oven semi otomatis berbasis Mikrokontroler, 2010).

Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Secara umum keuntungan dari pengawetan ini adalah bahan

menjadi awet dengan volume bahan menjadi kecil sehingga memudahkan dalam pengangkutan. Tujuan dari pengeringan adalah mengurangi kadar air bahan sampai batas dimana mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan akan terhenti, dengan demikian bahan yang dikeringkan dapat mempunyai waktu simpan yang lama. Dasar proses pengeringan adalah terjadinya penguapan air bahan ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan.

Agar suatu bahan dapat menjadi kering, maka udara harus memiliki kandungan uap air atau kelembaban yang relatif rendah dari bahan yang dikeringkan (Mochamad Ivan Fadli, 2017). Proses pengovenan merupakan proses terakhir dan terpenting dalam pembuatan roti, dalam proses pengovenan terjadi pemindahan panas oven yang akan mengubah adonan menjadi produk ringan, berongga (*porous*), siap cerna dan kaya rasa. Perubahan biokimia yang terjadi dalam proses pengovenan sangat kompleks yang melibatkan inaktivasi enzim, yeast, perubahan pati dan gluten dalam adonan (Astuti, 2015).

a. Oven

Oven listrik otomatis adalah oven yang menggunakan energi listrik sebagai bahan bakar utama sebagai pembakaran oven, tenaga listrik sebagai daya utama yang menggerakkan heater dan pengendali oven. Oven listrik lebih mudah dalam pengendalian suhunya dibandingkan oven gas. Oven listrik dalam pengendalian temperatur umumnya menggunakan sensor thermocouple dan thermostat sebagai pengatur pensaklaran elemen pemanas. Sedangkan pengendalian waktu pada oven umumnya menggunakan timer. Termokopel adalah transduser aktif untuk suhu yang tersusun dari dua buah logam berbeda dengan titik pembacaan pada pertemuan kedua logam dan titik yang lain sebagai outputnya. Hubungan antara tegangan dan pengaruhnya terhadap suhu masing-masing titik pertemuan dua buah kawat adalah linear (Budi S, Maidatur R, & Uumbu, 2013).

b. Perpindahan Panas

Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi maka kalor yang dikandung oleh benda sangat besar, begitu juga sebaliknya jika suhu rendah maka kalor yang dikandung sedikit (Rohmah, 2015). Panas atau kalor

adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalor memiliki satuan internasional (SI) yaitu *Joule*. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh benda konduktor adalah tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lain sebagainya. Perpindahan kalor terbagi menjadi tiga, yaitu : konduksi, konveksi, dan radiasi (Angga Riansyah, 2013).

c. Elemen Pemanas

Elemen pemanas merupakan sebuah komponen yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Elemen pemanas ini menghasilkan panas dari proses resistensi yang terjadi pada logam bertahanan tinggi. Menurut *Thor Hegbom* dalam bukunya menyebutkan bahwa logam elemen pemanas terbagi dua macam yaitu campuran Fe-Cr-Al dan campuran Ni-Cr. Campuran Ni-Cr disebut juga *Nichrome* atau *nickel chromium* dengan komposisi 80% *nickel* dan 20% *chromium*, logam inilah yang paling banyak ditemui pada elemen pemanas karena efisiensinya yang lebih besar. Terdapat berbagai macam jenis elemen pemanas, salah satunya ialah elemen pemanas infrared (El Zaky Rizki Hakim, 2017).

Pemanas (*heater*) dapat digolongkan dalam tiga jenis berdasarkan sumber energi primernya, yakni *heater* listrik, gas, dan minyak tanah. *Heater* listrik masih dapat kita bagi dalam sistem langsung (*direct*) dan sistem tak langsung (*indirect*). Sistem langsung diartikan bahwa terjadi konversi energi dari listrik menjadi panas tanpa moda perantara, ini bisa dijumpai pada *heater* jenis konveksi (*electric fan heater*) dan radiasi (*lamp heater*). Sedangkan sistem tak langsung bisa dijumpai pada *heat pump* (kebalikan dari fungsi AC), *heater gas* (*gas heater*) dan minyak tanah (*oil heater*) (Novianti Yuliarmas, 2015).

d. Thermostat

Thermostat adalah suatu perangkat yang dapat memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitarnya sesuai dengan pengaturan suhu yang ditentukan. Pada umumnya, Thermostat yang digunakan saat ini dapat kita bedakan menjadi dua jenis utama yaitu

Termostat Mekanikal dan Termostat Elektronik. Termostat Mekanikal pada dasarnya merupakan jenis Sensor suhu Kontak (Contact Temperature Sensor) yang menggunakan prinsip Electro-Mechanical sedangkan Termostat Elektronik menggunakan komponen-komponen elektronika untuk mendeteksi perubahan suhunya (Kho, 2019).

e. Kerja Plat

Kerja pelat adalah pengerjaan membentuk dan menyambung logam lembaran (pelat) sehingga sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sudah direncanakan. Pengerjaan pelat dapat dilakukan dengan menggunakan keterampilan tangan, mesin atau perpaduan dari keduanya. Yang meliputi macam-macam pengerjaan, diantaranya adalah menggunting, melukis, melipat, melubangi, meregang, pengawatan, mengalur, menyambung, dan lain-lain. Dalam kerja pelat kita memerlukan sejumlah peralatan pendukung untuk menyelesaikan benda kerja yang akan dibentuk, peralatan tersebut diantaranya yaitu penggores, penitik, mistar baja, mistar siku, kikir, alat pemotong manual, gergaji tangan. Dalam proses pengerjaan pelat juga memerlukan beberapa mesin pendukung untuk menyelesaikan benda kerja yang akan dibentuk, berikut adalah mesin-mesin yang pada umumnya digunakan dalam proses pengerjaan pelat (Ambiyar, 2008).

f. Massa Material

Massa suatu benda dapat ditentukan dengan dua cara yaitu cara pertama tentu saja menggunakan timbangan hal ini tergolong sangatlah mudah karena massa dari benda tersebut langsung diketahui, dan cara yang kedua yaitu dengan perhitungan secara matematis.

2. METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian perancangan dan pembuatan alat Oven kue dengan dua sumber panas. Penelitian ini dilakukan di Bengkel Kampus Akademi Teknik Soroako, kecamatan Nuha kabupaten Luwu Timur, periode Mei sampai dengan Agustus 2018.

a. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dari beberapa sumber dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu cara pengumpulan data dengan langsung melihat kepada obyek yang diteliti. Dalam hal ini wawancara dengan narasumber dan observasi lapangan ke toko-toko kue ataupun roti (industri rumahan), dan ke rumah warga yang menggunakan oven ATS.
2. Penelitian ke perpustakaan (*library research*) yaitu suatu cara untuk memperoleh bahan-bahan yang berupa teori-teori yang telah dikumpulkan oleh para ahli yang telah diakui secara umum, dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku, artikel-artikel, literatur-literatur, dan data-data dari internet.

Berdasarkan data yang diperoleh, informasi yang berhubungan dengan proses mematangkan kue, maka memunculkan ide untuk membuat oven kue yang sesuai dengan keinginan masyarakat, khususnya agar kue ataupun roti yang dipanggang tidak hangus/gosong.

Dalam perencanaan dan perancangan ini diharapkan menghasilkan rancangan yang optimal ditinjau dari sisi teknik maupun sisi ekonomisnya. Perencanaan dan pembuatan mesin terdiri dari beberapa tahap kegiatan yang berurutan seperti *flow chart* berikut ini:

b. Proses Pengerjaan

Proses pengerjaan menjelaskan tentang proses yang dilakukan selama pembuatan alat. Dalam proses pembuatan Oven terdapat beberapa tahapan atau proses adapun proses-prosesnya yaitu sebagai berikut :

1. Proses Desain

Proses desain adalah proses perancangan suatu alat menggunakan media gambar. Proses desain ini mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan konstruksi, sumber energi, dan estetika serta memastikan total biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan alat yang didesain.

2. Proses Marking

Proses ini dilakukan untuk memberi tanda pada material pelat agar dapat mempermudah pada proses pemotongan, pada proses melipat dan proses pengeboran.

3. Proses Pemotongan

Merupakan proses pemotongan material yang sudah dimarking, pemotongan dilakukan dengan mengikuti pola marking yang telah dibuat dengan

Nama Bagian	Volume (mm ³)	Massa (Kg)	Jml	Total Massa (Kg)
Dudukan Kompor	827,88	0,01	1	0,01
Pemegang Kaca	574,17	0,00	4	0,02
Cover Depan Kompor	78731,66	0,60	2	1,20
Cover Rangkain Luar	32600,93	0,25	1	0,25
Gagang Samping	3170,17	0,03	2	0,05
Gagang Pintu	2540,17	0,02	1	0,02
Dudukan Elemen	2301,33	0,02	2	0,04
Total	871935,78	-	23	7,84

2. Pelat Aluminium

Dengan metode perhitungan yang sama dengan pelat stainless, massa komponen-komponen yang terbuat dari pelat aluminium ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Massa Aluminium

Nama Bagian	Volume (mm ³)	Massa (Kg)	Jml	Total Massa (Kg)
Dudukan Dalam	392387,40	1,06	1	1,06
Cover Bawah Kompor	377262,21	1,02	1	1,02
Talang	181042,50	0,49	3	1,47
Cover Rangkaian Dalam	56887,50	0,15	1	0,15
Cover Rangkaian Dalam	27995,55	0,08	1	0,08
Penahan Dalam Atas	22445,55	0,06	2	0,12
Penahan Dalam	16459,16	0,04	2	0,09
Dudukan	17959,16	0,05	6	0,29

Nama Bagian	Volume (mm ³)	Massa (Kg)	Jml	Total Massa (Kg)
Talang				
Dudukan Kompor	16727,40	0,05	1	0,05
Dudukan Relay	17129,40	0,46	1	0,46
Dudukan Sensor Suhu	1802,49	0,01	1	0,01
Total	1128098,34	-	20	4,80

3. Komponen Lainnya (Tabel 3)

Komponen lainnya merupakan komponen-komponen yang digunakan untuk membuat oven. Massa komponen lainnya diperoleh melalui proses penimbangan komponen secara manual.

Tabel 3. Massa Komponen Oven Lainnya

Nama Komponen	Massa	Jml	Total
Rangka	1,70	1	1,70
Komponen Kelistrikan	0,30	1	0,30
Elemen Pemanas	0,20	2	0,40
1 Set Peralatan Kompur	0,30	1	0,30
Total			2,7

Massa oven keseluruhan merupakan hasil penjumlahan dari massa stainless steel, massa aluminium, massa komponen lainnya yaitu sebesar 15,39 kg.

b. Prinsip kerja

Prinsip kerja dari oven yaitu ketika steker dihubungkan ke stop kontak, maka arus 220 V akan mengalir dari sumber utama menuju saklar. Dan ketika saklar di-Onkan maka arus listrik diteruskan ke *timer* yang dimana *timer* ini berfungsi untuk mematikan arus listrik yang masuk kerangkaian utama jika waktu yang diinginkan telah tercapai. Kemudian *timer* diatur sesuai dengan keinginan, setelah *timer* selesai disetting maka arus listrik akan diteruskan ke *thermostate*. Dari *thermostate* arus listrik dibagi menjadi dua arus yaitu dialirkan

menuju *Solid State Relay* sebagai saklar otomatis dari elemen pemanas (*heater*) dan dialirkan menuju sensor pembaca suhu (*thermocouple*).

Prinsip kerja dari dari *Solid State Relay (SSR)* yaitu ketika mencapai suhu yang diinginkan maka SSR secara otomatis akan memutuskan arus listrik yang mengalir ke elemen pemanas (*heater*), dan ketika suhu kurang dari suhu yang diinginkan maka SSR secara otomatis akan kembali aktif dan meneruskan arus listrik ke elemen pemanas (*heater*).

c. Data Hasil pengujian

1. Pengambilan Data Posisi Elemen Pemanas Pada Bagian Tengah Sisi Kiri dan Kanan

Hasil pengujian dengan menggunakan bahan uji berupa adonan roti dengan pemanggangan tanpa memindahkan talang, dan menjadikan talang pertama sebagai tolak ukur waktu pemanggangan. Pengujian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data suhu dan waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan adonan pada talang yang menjadi tolak ukur, pengujian ini dilakukan tanpa memanaskan oven terlebih dahulu dan suhu awal oven yaitu 25°C.

Tabel 4. Pengujian memanggang adonan posisi elemen pemanas pada bagian tengah

Pengujian	Suhu °C Hingga masak	Waktu	Hasil
Talang 1	130 °C	36 Menit	Matang
Talang 2			Setengah atang
Talang 3			Mentah

Hasil Analisa

Dari hasil percobaan 1 dan 2 pada oven ATS yang telah dioptimalisasi dengan posisi elemen pemanas berada di tengah sisi kiri dan kanan oven.

1. Panas yang dihasilkan belum maksimal. Talang 1 matang dengan sempurna.
2. Talang 2 dan 3 belum mendapatkan panas yang sesuai sehingga adonan pada talang ke 2 dan 3 tidak matang secara sempurna.
3. Hanya bagian atas oven yang terpapar panas dan bagian bawah oven tidak terpapar panas.

2. Pengujian posisi elemen pemanas pada bagian bawah

Pengujian dengan menggunakan bahan uji berupa adonan roti dengan pemanggangan tanpa

memindahkan talang, dan menjadikan talang pertama sebagai tolak ukur waktu pemanggangan.

Pengujian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data suhu dan waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan adonan pada talang yang menjadi tolak ukur, pengujian ini dilakukan tanpa memanaskan oven terlebih dahulu dan suhu awal yaitu 22°C.

Tabel 5. Data pengujian memanggang adonan posisi elemen pemanas pada bagian bawah

Pengujian	Suhu °C Hingga masak	Waktu	Hasil
Talang 1	110 °C	45 Menit	Matang sempurna
Talang 2			Matang
Talang 3			Matang

Hasil Analisa

Dari hasil percobaan 1 dan 2 pada oven ATS yang telah dioptimalisasi dengan posisi elemen pemanas berada di bagian bawah oven:

1. Panas dapat terbagi secara merata disetiap talang, akibat panas yang terbuang melalui celah pintu oven yang terbuka.
2. Perbedaan waktu masak setiap talang memiliki selisih waktu yang tidak terlalu lama.

3. Data Oven Menggunakan Kompor Gas

Hasil pengujian oven ATS setelah dioptimalisasi, dengan menggunakan sumber panas kedua yaitu gas dengan waktu 5 menit. Pengujian ini dilakukan menggunakan bahan uji dengan suhu awal ruangan 45°C.

Tabel 6. Data Pengujian Oven Menggunakan Gas

Pengujian	Suhu °C/5 menit					
	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30
Talang 1	74 ⁰	85 ⁰	112 ⁰	118 ⁰	121 ⁰	125 ⁰
Talang 2	49 ⁰	66 ⁰	78 ⁰	110 ⁰	114 ⁰	115 ⁰
Talang 3	91 ⁰	101 ⁰	110 ⁰	115 ⁰	118 ⁰	120 ⁰

Hasil Analisa

Pada percobaan dengan menggunakan kompor gas setelah oven dioptimalisasi dengan nyala api sedang maka dapat disimpulkan bahwa pada talang 1, adonan yang dipanggang matang dengan baik, pada talang ke 2 adonan yang dipanggang dapat matang namun bagian tengah masih mentah, dan pada talang

ke 3 adonan yang dipanggang dapat matang dengan baik. Suhu pada setiap talang tidak jauh berbeda.

4. KESIMPULAN

1. Setelah melalui proses perancangan dan pembuatan, maka dihasilkan oven kue dengan 2 sumber panas yaitu dari elemen listrik dan dari kompor gas.
2. Berdasarkan hasil pengujian oven kue dengan menggunakan elemen pemanas listrik diperoleh suhu pada talang satu 112°C, talang dua 110°C dan talang tiga 105°C.
3. Hasil pengujian dengan menggunakan gas diperoleh suhu pada talang satu 125°C, talang dua 115°C, dan talang tiga 120°C.
4. Pada oven kue ditambahkan *thermostat* sebagai pembaca suhu pada oven, *thermocouple* sebagai sensor suhu, *timer* sebagai pengatur waktu pemanggangan pada oven, serta SSR (*Solid State Relay*) sebagai saklar otomatis.

Mochamad Ivan Fadli, H. A. (2017). *Perancangan Teknologi tepat guna mesin oven pengering roti*. Surabaya: Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra .

Novianti Yuliarmas, S. A. (2015). Implementasi control PID pada mesin pengembang roti. *Jurnal Rekayas Elektrika*, 109-113.

Rohmah, E. N. (2015). Design Oven Skala Laboratorium untuk rekayasa minyak goreng bekas menjadi Bio Oil. *Jurnal Integrasi Proses*, 132-137.

Tjahjono, I. d. (2010). Model Pengendali Oven semi otomatis berbasis Mikrokontroler. *Widya Teknika*, 34-39.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar. (2008). *Teknik Pembentukan Pelat jilid 2*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan .
- Angga Riansyah, A. S. (2013). Pengaruh Perbedaan Suhu dan waktu Pengeringan terhadap Karakteristik ikan asin sepat siam dengan menggunakan Oven. *Fishtech Volume 2 Nomor 01*.
- Astuti, R. M. (2015). Pengaruh Penggunaan suhu pengovenan terhadap kualitas roti manis dilihat dari aspek warna kulit , rasa, aroma dan tekstur. *Teknobuga*, 61-79.
- El Zaky Rizki Hakim, H. H. (2017). Perancangan mesin pengering Hasil Pertanian secara konveksi dengan elemen pemanas Infrared berbasis mikrokontroler arduino uno dengan sensor DS18B20. *Jurnal Online Teknik Elektro*, 16-20.
- Fiki Budi S, M. R. (2013). Oven terprogram berbasis mikrokontroler. *Widya Teknika*, 10-14.
- Kho, D. (2019, mei Kamis). *Teknik elektronika*. Retrieved from Teknik elektronika: <https://teknikelektronika.com/pengertian-termostat-termostat-prinsip-kerja-termostat/>